

Medieejerskab i Danmark 2025

Mark Blach-Ørsten

Aske Kammer

Mads Kæmsgaard Eberholst

Medieejerskab i Danmark - 2025

Mark Blach-Ørsten, Aske Kammer og Mads Kæmsgaard Eberholst

Forskningsrapport udarbejdet med data indsamlet i regi af forskningsprojektet Euromedia Ownership Monitor. Dette forskningsprojekt har i perioden 2022-2025 har været finansieret af EU-Kommissionen. Formålet med det har været at skabe et overblik over medieejerskab i alle 27 medlemslande af EU.

*Projektets hjemmeside med omfattende data på deltagende lande kan ses her:
<https://media-ownership.eu>*

© Ophavsretten til denne publikation tilhører: Forfatterne og Center for Nyhedsforskning

Kontakt:

Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk
Aske Kammer, askek@ruc.dk
Mads Kæmsgaard Eberholst, makaeb@ruc.dk

Printed in Denmark 2026
1. udgave, 1. oplag

Online edition
DOI: 10.5281/zenodo.18384917

Center for Nyhedsforskning

Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

www.ruc.dk/cfn

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	3
Medieejerskab i Danmark	4
Den europæiske forordning om mediefrihed.....	4
Medieejerskab og magt.....	6
Former af medieejerskab	7
Euromedia Ownership Monitor (EurOMo).....	8
Eksempler på medieejerskab i Danmark	10
Opsummering af ejerskabsformer.....	14
Danmark i et internationalt perspektiv	15
Litteratur	17

Medieejerskab i Danmark

Den 8. august 2025 trådte den europæiske forordning om mediefrihed (*Media Freedom Act*) i kraft. Forordningen har til formål at sikre de bedst mulige rammer for stærke, uafhængige og velfungerende nyhedsmedier, så disse kan understøtte det demokratiske samfund. For at opfylde denne målsætning stiller forordningen krav til de 27 medlemsstater af den Europæiske Union (EU) om, at de skal sikre borgernes adgang til et pluralistisk nyhedsmedieudbud, samt at der skal være transparens omkring hvem, der egentlig ejer nyhedsmediernes. Helt konkret fremhæves det i forordningen, at medlemslandene skal "udvikle nationale databaser over medieejerskab" (s. 25). Dette gælder naturligvis også for Danmark. Nyhedsmediernes spiller en central rolle i forhold til udformningen af den offentlige dagsorden, og det er derfor vigtigt at have viden om hvem, der ejer dem og dermed potentielt kan påvirke deres indhold og prioriteringer. Denne viden kan imidlertid være vanskelig at skabe sig et overblik over – og dét særligt i en mediebranche, som i stigende grad er international, konvergeret og præget af hastige omvæltninger.

Det er på den baggrund, vi har forfattet denne rapport, som bygger på data indsamlet i regi af forskningsprojektet Euromedia Ownership Monitor (EurOMo)¹. Dette forskningsprojekt har i perioden 2022-2025 har været finansieret af EU-Kommissionen. Formålet med det har været at skabe et overblik over medieejerskab i alle 27 medlemslande af EU.

Rapporten er opbygget således, at vi først gennemgår hovedtrækkene i dels den europæiske forordning om mediefrihed. Dernæst giver vi et overblik over den gældende danske lovgivning om medieejerskab i forhold til de i rapporten udvalgte medier, inden vi præsenterer et kondenseret overblik over dansk forskning i medieejerskab samt redegør for både de vigtigste former for medieejerskab (nemlig privat ejerskab, fondsejerskab og statsligt/offentligt ejerskab) samt for den metode, vi har benyttet i dataindsamlingen og -analysen. Endelig gennemgår vi en række illustrative eksempler på de forskellige ejerskabskonstruktioner, som findes hos danske nyhedsmedier. Afslutningsvis gør vi status på dansk medieejerskab ved at sætte det i relation til medieejerskab i de 26 andre EU-lande. Heraf fremgår det, at truslen mod mediernes uafhængighed er begrænset i Danmark, om end statens fremtrædende rolle i medielandskabet kan aflæses i ejerskabskonstruktionerne af DR og TV 2.

Den europæiske forordning om mediefrihed

Denne rapport er som nævnt et resultat af forskningsprojektet Euromedia Ownership Monitor, der underspringer af den europæiske forordning om mediefrihed² samt dens krav om gennemsigtighed og registrering af medieejerskab. Baggrunden er dermed, at

¹ <https://media-ownership.eu/>

² https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy/european-media-freedom-act_da

”Uafhængige medietjenester spiller en unik rolle i det indre marked. De udgør en økonomisk vigtig sektor i hastig forandring og giver samtidig adgang til en mangfoldighed af synspunkter og pålidelige informationskilder for både borgere og virksomheder; den opfylder dermed den almenyttige funktion som »offentlig vagthund« og er en uundværlig faktor i processen for offentlig meningsdannelse.” (s. 1)

For at bidrage til at sikre, at offentlige såvel som privatejede medietjenester forbliver uafhængige, retter den europæiske forordning for mediefrihed et særligt fokus på medieejerskab. Dette skyldes, at

”Der er [...] stigende indblanding i medietjenesteudbyderes redaktionelle beslutninger i flere medlemsstater. En sådan indblanding kan være direkte eller indirekte fra staten eller andre aktører, herunder offentlige myndigheder, folkevalgte, regeringsekskusive og politikere; for eksempel for at opnå en politisk fordel. Aktionærer og andre private parter, der har interesser i medietjenesteudbydere, kan handle på en måde, som går ud over den nødvendige balance mellem deres egen erhvervsfrihed og ytringsfriheden på den ene side og den redaktionelle ytringsfrihed og brugernes informationsrettigheder på den anden side, med henblik på at opnå en økonomisk eller anden fordel.” (s. 5)

Dette leder til et fokus på transparens af medieejerskab som en væsentlig forudsætning for, at brugerne kan vide sig sikre på, at de medietjenester, de anvender, er lige så uafhængige, som de påstår at være:

”Det er afgørende, at modtagerne af medietjenester med sikkerhed ved hvem, der ejer og står bag medierne, så de kan identificere og forstå potentielle interessekonflikter. Dette er en forudsætning for at danne velinformede meninger og dermed deltage aktivt i et demokrati” (s. 8)

Rammevilkår og lovgivning i Danmark

Der eksisterer ikke særskilt dansk lovgivning, som specifikt handler om medieejerskab. Området er derimod omfattet af de ganske omfattende lovkomplekser, som ligger under ”Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)” (LBK nr. 331 af 20/03/2025) og især ”Bekendtgørelse af konkurrenceloven” (LBK nr. 1150 af 03/11/2024); sidstnævnte ratificerer blandt andet ”Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1 af 11. december 2018 om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt samt sikring af et velfungerende indre marked”. Formålet med denne lovgivning er ikke mindst at sikre, at ejerskab af forskellige virksomheder inden for samme sektor ikke fører til en uhensigtsmæssig grad af markedskoncentration og en deraf følgende tilstand af oligopol. Af konkurrenceloven fremgår det derfor blandt andet, at ”En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes” (§ 12 c, stk. 2).

Det fremgår af "Lov om mediestøtte" (LOV nr. 1604 af 26/12/2013), at nyhedsmedier "der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende" (§ 2) eller "er ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer" (§ 4, stk. 2, 4) ikke kan modtage mediestøtte, ligesom der er et loft over det samlede beløb, som en koncern kan modtage i mediestøtte på tværs af alle sine udgivelser. Denne lovgivning regulerer imidlertid ikke selve ejerskabskonstruktionerne i mediebranchen, blot ejerskabets konsekvenser i forhold til mediestøtte.

Undtagelsen fra fraværet af lovgivning vedrørende medieejerskab er de landsdækkende public service-medier, som begge – omend i forskellige konstruktioner – i sidste ende ejes af den danske stat. Ejerskabet af Danmarks Radio er fastlagt i "Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v." (LBK nr. 1350 af 04/09/2020), hvor det fremgår, at "DR er en selvstændig offentlig institution" (§ 15). TV 2 Danmark A/S' status som et aktieselskab, hvis "aktiekapital tegnes af staten" (§ 1), er fastlagt i "Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/S" (LBK nr. 1154 af 23/09/2013).

Endelig har den europæiske forordning for mediefrihed medført revisioner af lovgivningen om radio- og tv-virksomhed i 2025 ("Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte", LOV nr. 741 af 20/06/2025). Her fremhæves det blandt andet, at "Kulturministeren kan fastsætte regler om medietjenesteudbyderes tilgængeliggørelse af oplysninger om ejerskab, indtægter for statslig reklame m.v., jf. artikel 6 i den europæiske forordning om mediefrihed" (§ 85 b). I forhold til at gøre oplysninger om ejerskab offentligt tilgængelige fremhæver den europæiske forordning om mediefrihed ("Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1083 af 11. april 2024 om oprettelse af en fælles ramme for medietjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2010/13/EU (den europæiske forordning om mediefrihed) (EØS-relevant tekst)") desuden følgende: "For yderligere at bidrage til en høj grad af gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab bør medlemsstaterne også overlade det til de nationale tilsynsmyndigheder eller -organer eller andre kompetente myndigheder og organer at udvikle databaser over medieejerskab." (s. 9)

Medieejerskab og magt

Medieejerskab har altid stået centralt for forskningen i spørgsmål om medier og magt (Willig & Blach-Ørsten, 2022). Fokus har været på at undersøge forskellige typer af ejerskab og særligt på at undersøge, om ejerne – uanset hvem, de måtte være – udøver direkte eller indirekte indflydelse på det redaktionelle indhold. Noam (2016: 4) anfører således, at undersøgelser af hvem, der ejer medierne, er vigtige, fordi "People recognize that media is a powerful instrument of influence over their hearts, minds, wallets, and votes". På denne baggrund er bekymringen, at en koncentration af ejerskab af medierne på få hænder vil betyde, at enkelte aktører får (for) stor indflydelse på den offentlige meningsdannelse, samt at denne indflydelse bruges til at fremme egeninteresser frem for samfundets fælles bedste (Benson et al., 2025; Doyle, 2002; Trappel, 2024).

I Danmark er forskningen i medieejerskab ganske begrænset. Der er dog nævneværdige undtagelser såsom Anker Brink Lunds undersøgelse af "Magten over Danmarks Radio" (1976) samt Andersen et al.'s "Ikke et ord om Ytringsfrihed" (1977). Overordnet set er medieejerskab i Danmark dog typisk undersøgt i et mediehistorisk perspektiv med fokus på partiernes ejerskab af nyhedsmedierne og udviklingen herfra i retning af fondsejede og kommercielle medier (Willig, 2007; Willig & Blach-Ørsten, 2023). Derudover foreligger der en række registranter over danske aviser og deres historie (Jørgensen, 2016; Søllinge, 2005; Søllinge & Thomsen, 1988, 1989; Thomsen, 1972; Thomsen & Søllinge, 1991), som også rummer information om ejerskab. Den eneste forskning, der løbende og systematisk fokuserer på medieejerskab, er imidlertid det EU-finansierede forskningsprojekt Media Pluralism Monitor³, som hvert år undersøger mediepluralisme i alle EU-lande. Rapporterne fra Danmark (Simonsen, 2024, 2025) peger på, at Danmark ligger i den lave ende i forhold til udviklinger, der truer mediepluralismen overordnet set; men at der er en moderat trussel i forhold til en koncentration af medieejerskab i Danmark. Dette skyldes først og fremmest, at de stats-/offentligt ejede public service-medier dominerer på både tv og radio, mens private medier ejes af en stadig mindre række mediekoncerner (se også Kammer, 2017).

Former af medieejerskab

I forskningslitteraturen skelner man overordnet mellem tre former for medieejerskab (se f.eks. Benson et al., 2025; Doyle, 2002), nemlig privat ejerskab, fondsejerskab og statsligt (eller offentligt) ejerskab.

Privat ejerskab: På globalt plan er den vel nok mest udbredte form for medieejerskab privat ejerskab af kommercielle medier; skønt billedet forholder sig anderledes i Danmark, når vi ser på de større traditionelle mediebrands (Blach-Ørsten et al., 2024; Kammer, 2017). Ved denne ejerskabsform er der tale om medier, der ejes af enten personer eller af virksomheder. Medier, som er privat ejede, vil som hovedregel have kommercielle formål for øje; det vil sige, at de ejes og drives som virksomheder på markedsvilkår og med det formål (blandt andet) at tjene penge til ejerne. Privat ejede medievirksomheder kan være børsnoterede og skal dermed stå til regnskab over for aktionærer, eller de kan være mere ukomplicerede anpartsselskaber, hvor en kreds af ejere tegner sig for hver sin andel af selskabet. For lige netop nyhedsmedier gælder det ideelt set, at de kommercielle ambitioner på virksomhedens vegne som regel eksisterer side om side med publicistiske ambitioner på journalistikkens vegne (om end balancen mellem de to vil variere fra nyhedsmedie til nyhedsmedie); medier er "not any other business" (McQuail, 2000: 190).

Fondsejerskab: En variation af det private ejerskab er fondsejerskab. Her er det ikke personer eller virksomheder, som ejer mediet; men derimod en legal enhed, som er oprettet til at varetage netop dette formål, og som derudover er selvejende (fonde ejes altså ikke af nogen). Enhver fond er styret af de formål og de juridiske og økonomiske retningslinjer, som fremgår af dens fundats. For medieejende fonde er formålet typisk at bedrive publicistisk virksomhed. De medieejende fonde vil i sidste ende ofte agere non-profit; det vil sige, at de eventuelle overskud, som medierne

³ <https://cmpf.eu.eu/projects-cmpf/media-pluralism-monitor/>

måtte generere, ikke kan "trækkes ud" men i stedet går tilbage til medierne og f.eks. investeres i udvikling eller udvidelse. Af disse årsager kan fondsejerskab i udgangspunktet ses som en mere stabil form for medieejerskab end f.eks. det private ejerskab – men det er altså også en model, som ingen bliver rige af.

Offentligt ejerskab: Endelig ejes nogle medier af staten i det land, hvor de er aktive. Denne form for medieejerskab er særligt vigtig i lande som Danmark (og de øvrige nordiske lande såvel som Storbritannien), hvor public service-medier indtager en central placering i medielandskabet (Hallin & Mancini, 2004). I praksis kan statsligt ejerskab af medier antage forskellige former; TV 2 Danmark er f.eks. et aktieselskab, som den danske stat ejer alle aktier i, mens DR er en selvejende institution, som hører under staten. Statsligt ejerskab udfordrer principielt fordringen om redaktionel uafhængighed, og i et demokratisk perspektiv er det derfor centralt, at denne ejerskabsform har indbygget (og respekterer) armslængdeprincippet om, at ejerne ikke blander sig i redaktionelle spørgsmål eller prioriteringer (se også Simonsen, 2025).

Der findes utallige variationer af disse former for medieejerskab, ligesom der inden for hver enkelt er flere nuancer, end denne rapport tillader os at redegøre for. Dertil kommer, at der naturligvis også findes andre former for medieejerskab (f.eks. "community media", som især i udlandet ejes og forvaltes af frivillige fællesskaber med henblik på samfundsmæssig udvikling). Men privat ejerskab, fondsejerskab og statsligt ejerskab er ikke desto mindre de mest fremtrædende former for medieejerskab – og det er også dem, som har fyldt og stadig fylder mest i en dansk sammenhæng.

Euromedia Ownership Monitor (EurOMo)

For at opfylde kravet om gennemsigtighed om medieejerskab har EU-Kommissionen finansieret forskningsprojektet *Euromedia Ownership Monitor* (EurOMo). Analysen, som præsenteres i denne rapport, udspringer af den seneste runde i dette forskningsprojekt; denne runde har kørt i perioden 2024-2025. Der er tale om et internationalt forskningsprojekt, som på systematisk og ensartet vis kortlægger ejerskab af mindst 15 toneangivende nyhedsmedier i hvert af de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union.

EurOMo-projektet er finansieret af EU-Kommissionen og er koordineret af professor Josef Trap-pel og adjunkt Tales Tomaz ved Salzburg Universitet i Østrig, mens nationale teams fra hver af de 27 medlemsstater individuelt har indsamlet data fra deres respektive lande. De danske data er indsamlet i perioden april-juni 2025. Dermed har denne data ikke opfanget de seneste forandringer på det danske mediemarked, herunder JP/Politikens Hus' opkøb af Altinget samt svenske Bonnier News' køb af aktiemajoriteten i Zetland.

Fremgangsmåde

Datagrundlaget for denne rapport er indsamlet gennem først og fremmest Det Centrale Virksomhedsregister (CVR/Virk). Dette register rummer blandt andet oplysninger om hvem, der er de

legale og reelle ejere af alle danske selskaber (nu og historisk), så det muliggør dermed en ejerskabsmæssige gennemlysning af også de danske nyhedsmedier. Indsamlingen af disse oplysninger er foretaget manuelt. Princippet i såvel dataindsamling som analyse er, at vi har taget udgangspunkt i et konkret nyhedsmedie og så "arbejdet os tilbage" derfra gennem kæden af ejerskab for at kortlægge hvem, der i sidste ende ejer det pågældende nyhedsmedie. Alle disse kæder fremgår af den offentligt tilgængelige database over medieejerskab, som ligger på EurOMo-projektets website: <https://media-ownership.eu>

For alle nyhedsmedier i analysen har vi desuden, i det omfang det findes, inkluderet website samt (hoved-)profiler på Facebook, Instagram og TikTok. I analysen har vi fokuseret på i alt 16 nyhedsmedier, som repræsenterer forskellige medietyper (public service-medier (radio og tv), "gamle" aviser, "nye" digitale medier og nyhedsinfluencere på de sociale medier). Disse medietyper er dikteret af det overordnede EurOMo-projekt med henblik på at opnå størst mulig spredning både i det enkelte land og på tværs af de 27 EU-medlemsstater. Udvælgelsen af specifikke nyhedsmedier er imidlertid foretaget af forfatterne til denne rapport som en afvejning mellem på den ene side at kunne tegne et bredt og repræsentativt kort over landskabet af danske nyhedsmedier og på den anden side ikke inkludere flere nyhedsmedier, end forskningsprojektets ressourcer rakte til rent faktisk at indsamle data om og analysere. Udvælgelsen er informeret af data om blandt andet danskernes brug af nyhedsmedier (Newman et al., 2025; Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2025) samt anden nyere forskning i medieejerskab og mediebrug i Danmark (Blach-Ørsten et al., 2024; Kammer, 2017; Kammer & Blach-Ørsten, 2025).

De 16 nyhedsmedier er:

- DR
- TV 2
- Information
- Politiken
- Berlingske
- Jyllands-Posten
- Børsen
- B.T.
- Ekstra Bladet
- Horsens Folkeblad
- Jydske Vestkysten
- Fyens Stiftstidende
- Sjællandske Medier
- Zetland
- @fredes.forside
- @oliver.springborg

Reelle og legale ejere

Som det fremgår af den europæiske forordning om mediefrihed, er det primære fokus for EurOMo-forskningsprojektet at synliggøre ejerskabsforhold i udvalgte fremtrædende medier. Her er fokus på legale og reelle ejere. Ifølge CVR-registret defineres henholdsvis reelle og legale ejere på følgende vis:

- Reelle ejere er fysiske personer, som i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.⁴
- Legale ejere er personer eller virksomheder, der har 5 % eller mere af en virksomheds kapital eller stemmer.⁵

Det er dog vigtigt at fremhæve, at selv om formålet med analysen er at registrere de reelle ejere, så har EU-domstolen i 2022⁶ slået fast, at adgangen til oplysninger om reelle ejere skal begrænses. Af denne grund fremgår de fulde navne på reelle ejere ikke af analyserne i den rapport, ligesom de ikke fremgår af EurOMo-forskningsprojektets offentlige database over medieejerskab.

Eksempler på medieejerskab i Danmark

I det følgende præsenterer vi dele af de danske data fra EurOMo-forskningsprojektet. Vores fokus er på eksempler på forskellige typer af ejerskabsformer på det danske mediemarked med henblik på at afdække ejerforhold samt synligheden af disse. Eftersom især fondsejerskab fylder meget i det danske medielandskab (Blach-Ørsten et al., 2024; Kammer, 2017), vil denne form for ejerskab også fylde mest i analysen. Afslutningsvis diskuteres, hvordan ejerskabsforhold og transparens på det danske mediemarked tager sig ud i forhold til de 27 andre EU-lande samt hvilke risici, der kan udfordre mediernes uafhængighed i de forskellige medlemslande. Både data og de præsenterede grafer er fra EurOMo-forskningsprojektets website.

Fondsejerskab (1): Berlingske

Berlingske har i nyere tid været gennem en række af skiftende ejere, efter at blandet andre Mærsk i 2000 besluttede at sælge deres aktieandel i det, der dengang hed det Berlingske Officin. De følgende ejere var først norske Orkla (2000-2005), herefter britiske Mecom (2006- 2014), dernæst belgiske De Persgroep (DPG Media, 2014-2024), og endelig er norske Amedia nu ejer af Berlingske Media. Der er her tale om en fondsejet mediekoncern med hovedsæde i Norge, som også ejer aviser i både Norge og Sverige. Som et kuriosum kan det bemærkes, at Amedia blev grundlagt i

⁴ <https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Det-Offentlige-Ejerregister/vejledning-registrer-ejerforhold/>

⁵ <https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Det-Offentlige-Ejerregister/vejledning-registrer-ejerforhold/>

⁶ <https://denmark.dlapiper.com/da/nyhed/principiel-afgoerelse-om-offentlighedens-adgang-til-oplysninger-om-reelle-ejere>

2012 ved en fusion mellem A-pressen og Edda Media. Sidstnævnte hed tidligere Orkla⁷ og ejede under det navn jo tidligere Berlingske Medie. Nogle gange går tingene i ring.

Som det fremgår af Figur 1, bliver berlingske.dk (og altså også avisen Berlingske) udgivet af selskabet Berlingske Media A/S, som ejes af Amedia Danmark ApS, som ejes af norske Amedia A/S, som ejes af Amediastiftelsen. Der er således tale om en relativt simpel ejerskabskæde, som i sidste ende resulterer i et (udenlandsk) fondsejerskab. Det skal dog gentages og understreges, hvordan denne ejerskabskæde af de udgivne nyhedsmedier er baseret på dataindsamlingen, som fandt sted i foråret og sommeren 2025; siden da har Amedia, Berlingske og JFM indgået en aftale om at udveksle 30 procent af ejerskabet mellem hinanden⁸, og disse nye ejerskabsforhold fremgår ikke af figuren.

Figur 1: Ejerskab af Berlingske.

Figur 1: Kilde: Euromedia Ownership Monitor, 2025

Fondsejerskab (2): Politiken

Hvor Berlingske er et eksempel på internationalt fondsejerskab, er Politiken et eksempel på fondsejerskab inden for landets grænser.

Som det fremgår af Figur 2 er politiken.dk (og dermed også avisen Politiken) udgivet af selskabet JP/Politikens Hus A/S, som ejes ligeligt af A/S Politiken Holding og Jyllands-Posten Holding A/S. A/S Politiken Holding er ejet af Politiken-Fonden og Ellen Hørups Fond, som oplyser på sin hjemmeside, at den ejer en sjettedel af de stemmeberettigede aktier i A/S Politiken Holding, samt at

⁷ <https://www.amedia.no/om-oss/om-amedia-dansk>

⁸ https://www.berlingske.dk/business/berlingske-ejer-og-jfm-bytter-andele-og-bliver-partnere?gaa_at=eafs&gaa_n=AWetsqcr8LTrGerrJpuZEH1MxEbnOzMk0TYzeVrU9yAkRA0-h-MH6P7QqxGF&gaa_ts=69304064&gaa_sig=uHU0yyyNopC17U2cT7pZYeNgHSGxBdummQkX6dfVZhkmVNBuEn-jCHbV6D7IghciKFCMEBdT0muvXzxZl18v5-Q%3D%3D

formålet med ejerskabet er, at "arbejde på Politikens generalforsamling for at bevare de ideer af frisindet, radikal karakter, som var grundlaget for stiftelsen af Politiken"⁹. På samme måde fremhæver Politiken-Fonden på sin hjemmeside, at "Fondens formål er gennem erhvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken Holding og på anden måde dels at sikre og underbygge den fortsatte beståen af Dagbladet Politiken og af Ekstra Bladet (...). Fonden vælger chefredaktører for Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet"¹⁰.

Jyllands-Posten Holding A/S er tilsvarende ejet af Jyllands-Postens Fond, hvis primære opgave er "gennem besiddelse af aktier i Jyllands-Posten Holding A/S at støtte JP/Politikens Hus A/S i udgivelse af Morgenavisen Jyllands-Posten som et af private, erhvervsmæssige, organisationsmæssige og partipolitiske interesser uafhængigt liberalt dagblad (...)"¹¹. Fonden har også, ligesom for Politiken-Fonden, til formål at udnævne chefredaktører til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Figur 2: Ejerskab af Politiken.

Figur 2: Kilde: Euromedia Ownership Monitor, 2025

Offentligt ejerskab: Ejerskab af TV 2

Ejerskabet over TV 2 (tv-kanal) er ganske enkelt. Som det fremgår af Figur 3, er TV 2 A/S et offentligt aktieselskab, som er 100 procent ejet af den danske stat (gennem Kulturministeriet), og som driver TV 2. Ejerskabet for DR er ligeledes simpelt, da det er fuldt finansieret af det offentlige.

⁹ <https://xn--ellenhrupsfond-vqb.dk/>

¹⁰ <https://www.politikenfonden.dk/om-politiken-fonden/>

¹¹ <https://jpfond.dk/om-fonden/>

Figur 3: Ejerskab af TV 2.

Figur 3: Kilde: Euromedia Ownership Monitor, 2025

Privat ejerskab: @fredes.forside

Et andet eksempel på en simpel ejerskabskonstruktion findes for fredes.forside, som er et TikTok-baseret nyhedsmedie. Her deler to ejere ejerskabet af udgivelsen.

Figur 4: Ejerskab af @fredes.forside

Figur 4: Kilde: Euromedia Ownership Monitor, 2025

Opsummering af ejerskabsformer

I Danmark udgør forskellige former for fondsejerskab samt offentligt ejerskab en stor andel af ejerskabet, når det gælder traditionelle mediebrands. Fondenes formål er non-profit i den forstand, at det alene handler om at videreføre driften af de medier, som fondene ejer; i tilfældene Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond har de dog også retten til at udpege chefredaktørerne for henholdsvis Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten. Det minder om forholdene på den engelske avis The Guardian, hvor chefredaktører ligeledes udpeges af fonden bag avisen, om end der også holdes en vejledende afstemning blandt medarbejderne¹². På franske Le Monde vælges chefredaktøren af medarbejderne¹³, hvilket sidst skete i 2015.

Offentligt ejerskab i form af DR, TV 2, TV 2-regionerne og Radio III spiller på samme måde en stor rolle i det danske mediemarked, ganske som SVT og SR gør det i Sverige, NRK gør det i Norge, og Yle gør det i Finland. Public service-mediernes centrale rolle fremhæves også eksplicit i den europæiske forordning for mediefrihed. Her fremhæves det, at denne uafhængighed bør beskyttes ved, at

”Medlemsstaterne sikrer, at procedurerne for udnævnelse og afskedigelse af den øverste leder i public service-mediudbydernes ledelse eller af medlemmerne af bestyrelsen har til formål at sikre public service-mediudbydernes uafhængighed. Den øverste leder i public service-mediudbydernes ledelse eller af medlemmerne af bestyrelsen udnævnes efter gennemsigtige, åbne, effektive og ikkediskriminerende procedurer og på grundlag af gennemsigtige, objektive, ikkediskriminerende og forholdsmæssige kriterier, der på forhånd er fastlagt på nationalt plan. Varigheden af deres embedsperiode skal være tilstrækkelig til at sikre public service-mediudbydernes faktiske uafhængighed.” (s. 24)

I skrivende stund er tiltag til en ændret udpegelsesprocedure allerede undervejs i Danmark, hvor det er planen, at der fra 2027 nedsættes et udpegningsorgan til at varetage opgaven med at udpege medlemmer til DRs bestyrelse.¹⁴

Privat ejerskab af nyhedsmedier fylder mindre blandt de nyhedsmedier, som indgår i den danske del af EurOMo-projektet. Blach-Ørsten et al. (2024) har tidligere fremhævet, at mens offentligt ejerskab og fondsejerskab fylder meget i de traditionelle nyhedsmedier, er eksistensen af privat ejerskab mere udbredt blandt for eksempel fritstående webmedier og startups. Zetland var i mange år, og også da dataene til EurOMo-projektet blev indsamlet, et godt eksempel på dette, og i skrivende stund er detaljerne ved svenske Bonnier News' opkøb af majoriteten af Zetland under godkendelse hos konkurrencemyndighederne. Samtidig bemærker Blach-Ørsten et al. (2024) også, at der typisk er mindre gennemsigtighed i relation til privatejede nyhedsmedier end ved fondsejerskab og offentligt ejerskab.

¹² <https://www.theguardian.com/media/2014/dec/19/guardian-observer-staff-vote-editor-in-chief-alan-rusbridger>

¹³ <https://www.theguardian.com/media/2015/jul/01/le-monde-jerome-fenoglio-editorial-director>

¹⁴ <https://kum.dk/aktuelt/nyheder/nye-krav-til-bestyrelsesmedlemmer-i-dr>

Danmark i et internationalt perspektiv

Foruden ejerskab fokuserer EurOMo-forskningsprojektet på en række yderligere parametre med relation til nyhedsmediernes strukturelle uafhængighed. Det undersøges således også hvem, der har den økonomiske kontrol over et medie (det vil sige hvem, som i sidste ende kan tjene penge på det), ligesom der med fokus på medies indtjening også er en interesse i reklameindtægter fra både staten og andre offentlige aktører. Det registreres desuden hvem, der i det daglige træffer de redaktionelle beslutninger på et medie, såvel som de relevante aktørers netværksrelationer (f.eks. om redaktører eller ejere er "politisk eksponerede", det vil sige har relationer til politiske partier og/eller har besat politiske poster inden for det seneste år). Endelig er der fokus på den specifikke nationale lovgivning om medieejerskab og på hvordan, denne lovgivning håndhæves (herunder hvilke myndigheder, der skal kontrollere håndhævelsen af lovgivningen).

Figur 5: Risikovurdering af europæiske nyhedsmediers uafhængighed

Figur 5: Kilde: Euromedia Ownership Monitor, 2025. Sammenligning mellem lande skal foretages med forbehold for, at forskellige nationale teams har registreret risikofaktorer lidt forskelligt.

Figur 5 viser den beregnede risiko i forhold til, hvor transparent medieejerskab er i de enkelte EU-medlemsstater. I beregningen indgår en vurdering af risici i forhold de fem faktorer, som er nævnt ovenfor. Her måles på en risiko-skala med værdier mellem 0 og 2, hvor 0 vælges, hvis indikatoren lever op til kravene, og 2 vælges, hvis en indikator hverken efterleves fuldt ud eller bare delvist. Figuren illustrerer, hvordan Polen med en risikovurdering på 1,34 er det land i EU, der på tidspunktet for dataindsamlingen har de største udfordringer på dette område. Dette hænger blandt andet sammen med et politisk omskifteligt system, hvor tidligere regeringer har søgt at

svække uafhængigheden af f.eks. polsk public service-tv (Bobinski, 2024). I den anden ende af skalaen ligger Sverige med en samlet risiko-score på 0,35 på grund af klar lovgivning og transparens omkring ejerskab (Ohlsson, Lindberg & Facht, 2022). Med en risiko-score på 0,8 ligger Danmark tæt på det europæiske gennemsnit på 0,89. Danmarks placering påvirkes af fraværet af specifik lovgivning vedrørende medieejerskab (da Danmark jo alene har en almen konkurrencelov, der dækker området). Derudover påvirkes Danmarks score af public service-mediernes ejerskabskonstruktion, som bringer dem tæt på staten og det politiske system, og hvor udpegning gennem staten også gør f.eks. generaldirektøren i DR til en såkaldt politisk eksponeret person (hvilket vejer tungt i EurOMos metode for vurdering af risiko).

Det er positivt, at Danmark scorer lavere i risikovurderingen omkring transparens i medieejerskab end det europæiske gennemsnit. Det betyder imidlertid ikke, at forholdene for medieejerskab og transparens i medieejerskab ikke skal være genstand for fortsatte undersøgelser – for de skal de. Både fordi der er et legalt krav om det i den europæiske forordning for mediefrihed, og fordi det grundlæggende skaber et vidensgrundlag til at opretholde det strukturelle fundament, som det danske mediesystem og dermed det danske demokrati bygger på.

Litteratur

Andersen, E. (1977). Ikke et ord om ytringsfrihed: Rapport om journalisternes arbejdsvilkår på danske dagblade. Modtryk.

Benson, R., Hessérus, M., Neff, T., & Sedel, J., (2025). How Media Ownership Matters. Oxford University Press.

Blach-Ørsten, M., Willig, I., Eberholst, M. K., & Burkal, R. (2024). Changing Forms of Ownership in a Democratic Corporatist Media System—How Digitalization Leads to Less Transparency and the Risk of Media Capture. *Comunicação e sociedade* (46), 1-23. <https://journals.openedition.org/cs/12883>

Bobinski, K. (2024). Poland gives free media a chance. *British Journalism Review*, 35(2), 62-66. <https://doi.org/10.1177/09564748241256785>

Doyle, G. (2002). *Media Ownership*. Sage.

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics*. Cambridge University Press.

Jørgensen, O. C. (2016). *Beretningen om de danske aviser 1992-2011*. Dagspressens Fond og Statsbiblioteket.

Kammer, A. (2017). "Market structure and innovation policies in Denmark". I: H. van Kranenburg (red.), *Innovation policies in the European news media industry: A comparative study* (pp. 37-47). Cham: Springer International Publishing.

LBK nr. 331 af 20/03/2025: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/331>

LBK nr. 150 af 03/11/2024: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1150>

LOV nr. 1604 af 26/12/2013: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1604>

LBK nr. 1350 af 04/09/2020: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1350>

LBK nr. 1154 af 23/09/2013: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1154>

LOV nr. 741 af 20/06/2025: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/741>

Lund, A.B. (1976). *Magten over Danmarks Radio. En analyse specielt med henblik på forholdene omkring lydradioens nyhedsformidling 1970-1976*. Publimus.

McQuail, D. (2000). *McQuail's Mass Communication Theory* (4. udgave). Sage.

Newman, N., Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). *Reuters Institute Digital News Report 2025*. Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford Universitet. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025>

Noam, E. M. (2016). "Introduction". I: E. M. Noam (red.), *Who Owns the World's Media? Media Concentration and Ownership around the World* (pp. 3-15). Oxford University Press.

Ohlsson, J., Lindberg, T., & Facht, U. (2022). *Country Report 2022*. <https://media-ownership.eu/2023-edition/findings/countries/sweden/>

Simonsen, S. (2025). *Monitoring Media Pluralism in the European Union: Results of the MPM2025. Country report: Denmark. I: Media Pluralism Monitor*. European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies. <https://doi.org/10.2870/5902835>

Simonsen, S. (2024). *Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European member states and candidate countries in 2023. Country Report from Denmark. I Media Pluralism Monitor*. European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies. <https://doi.org/10.2870/5902835>

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2025). *Danskernes brug af nyhedsmedier 2025*. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet. <https://zenodo.org/records/16598980>

Søllinge, J. D. (2005). *Lokalpressen. Danmarks lokale ugeaviser og distriktsblade 1850-2003*. Statsbiblioteket.

Søllinge, J. D., & Thomsen, N. (1988). *De danske aviser 1634-1989. Bind 1*. Dagspressens Fond.

Søllinge, J. D., & Thomsen, N. (1989). *De danske aviser 1634-1989. Bind 2*. Dagspressens Fond.

Thomsen, N. (1972). *Dagbladskonkurrencen 1870-1970. Politik, journalistik og økonomi i dansk dagspresses strukturudvikling*. Universitetsforlaget i København.

Thomsen, N., & Søllinge, J. D. (1991). *De danske aviser 1634-1911. Bind 3*. Dagspressens Fond.

Trappel, J. (2024). 16 The stunning longevity of media ownership concentration. *De Gruyter handbook of media economics*, 229.

Willig, I., & Blach-Ørsten, M. (2022). *Magtudredninger og medier: Den nye magtudredning*. *Økonomi og Politik*, 95(3-4), 76-87. <https://doi.org/10.7146/okonomi-og-politik.v95i3-4.135554>